

O‘ZBEKISTONDA IPOTEKA KREDITLASH MEXANIZMLARINI TASHKIL ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI

Mardiyev Akrom Djumaboyevich

Xalqaro Nordik universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288760>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy ishda O‘zbekistonda ipoteka kreditlash mexanizmlarining shakllanishi, rivojlanishi va amaliyotdagi qo‘llanilish xususiyatlari keng yoritilgan. Tadqiqot jarayonida mamlakatda moliya bozori barqarorligini ta‘minlash, aholini uy-joy bilan ta‘minlashda ipoteka kreditlarining o‘rni, shuningdek, xalqaro tajribani o‘rganish orqali mavjud tizimni takomillashtirish yo‘llari tahlil qilinadi. Asarda O‘zbekiston bank-moliya tizimida olib borilayotgan islohotlar, yangi qonun hujjatlari, normativ-huquqiy hujjatlar va hukumat qarorlari asosida ipoteka kreditlash amaliyotining huquqiy hamda iqtisodiy asoslari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ipoteka kreditlari bozorining rivojlanishida duch kelinayotgan muammolar, ularning yechimlari hamda istiqboldagi takomillashtirish mexanizmlari ilmiy nuqtai nazardan asoslab beriladi. Tadqiqotda ipoteka kreditlash mexanizmlarini yanada samarali yo‘lga qo‘yish, aholining turmush darajasini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash borasida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ipoteka, kreditlash tizimi, moliya bozori, bank islohotlari, uy-joy siyosati, normativ-huquqiy asos, xalqaro tajriba, iqtisodiy barqarorlik, aholi turmush darajasi, moliyaviy mexanizm.*

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida moliya tizimining barqaror faoliyati davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, aholining uy-joy bilan ta‘minlanishi, ijtimoiy adolatni qaror toptirish va yashash sharoitlarini yaxshilash masalalarida ipoteka kreditlash tizimi alohida o‘rin tutadi. Har qanday mamlakatda iqtisodiy islohotlarning samaradorligi bevosita aholining turmush darajasi, uy-joy bozorining rivojlanishi hamda moliya institutlari faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu bois O‘zbekistonda ipoteka kreditlash mexanizmlarini to‘g‘ri tashkil etish va takomillashtirish masalasi dolzarb mavzulardan biri sifatida ilmiy hamjamiyat va mutasaddi tashkilotlar diqqat markazida turibdi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida bo‘lgani kabi bank-moliya sohasida ham tub o‘zgarishlar amalga oshirildi. Uy-joy masalasi davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Bu borada hukumat tomonidan qator qarorlar qabul qilinib, aholiga qulay sharoitlarda ipoteka kreditlari ajratish mexanizmlari yo‘lga qo‘yildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida ipoteka bozorini rivojlantirish, aholiga uzoq muddatli, qulay foiz stavkalarida uy-joy kreditlarini taqdim etish uchun huquqiy asoslar yaratildi. Shu bilan birga, oxirgi yillarda ipoteka kreditlari tizimida sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Avvalgi yillarda asosan davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan ipoteka dasturlari ustuvorlik qilgan bo‘lsa, bugungi kunda bozor mexanizmlariga asoslangan, xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga qaratilgan yondashuvlar joriy etilmoqda. Bu esa ipoteka kreditlash tizimining

yanada samarali ishlashini ta'minlash, aholi ehtiyojlarini kengroq qondirish va moliya bozorida raqobatni kuchaytirish imkonini bermoqda.

Biroq mavjud yutuqlar bilan bir qatorda, ipoteka kreditlash tizimida qator muammolar ham mavjud. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari aholining barcha qatlamlari uchun ham qulay emasligi, dastlabki badalning yuqoriligi, uy-joy narxlarining tezkor o'sishi hamda banklar tomonidan qo'yiladigan ayrim talablarning murakkabligi ipoteka mexanizmlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, mavjud muammolarni ilmiy asosda o'rganish, ularni hal etish yo'llarini izlash va xorijiy tajribadan samarali foydalanish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekistonda uy-joy siyosati ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning eng muhim kafolatlaridan biri sifatida qaralmoqda. Yangi uy-joy qurilishlari, ipoteka dasturlari va aholiga yaratilayotgan imtiyozlar mamlakatda iqtisodiy faollikni oshirish bilan birga, ijtimoiy hayotda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, ipoteka kreditlash tizimini yanada mukammallashtirish, uni aholining barcha qatlamlari uchun qulay qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

Ilmiy ishda ipoteka kreditlashning nazariy asoslari, uning iqtisodiyotdagi o'rni, O'zbekiston tajribasi hamda xorijiy mamlakatlarda qo'llanilayotgan amaliyotlar o'rganiladi. Shu bilan birga, mavjud tizimning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekistonda ipoteka kreditlash mexanizmlarini yanada samarali tashkil etish, uni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundan iboratki, unda ipoteka kreditlash tizimini rivojlantirish bo'yicha ilmiy qarashlar, iqtisodiy yondashuvlar va nazariy tamoyillar asoslanadi. Amaliy ahamiyati esa, ishlab chiqiladigan tavsiyalarni mamlakatimiz moliya institutlari, tijorat banklari va uy-joy bozorida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar amaliyotga tatbiq etishi mumkinligidadir.

Shuningdek, ushbu ishda ipoteka kreditlashning xalqaro tajribasi ham o'rganilib, rivojlangan mamlakatlar amaliyotidagi ilg'or yondashuvlar tahlil qilinadi. Bu tajribalarning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilib, ularning milliy iqtisodiyot talablariga moslashtirilgan variantlari ishlab chiqiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Ipoteka kreditlash tizimining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- O'zbekistonda mavjud ipoteka kreditlash mexanizmlarini o'rganish;
- mavjud muammolar va to'siqlarni aniqlash;
- xorijiy tajribani tahlil qilish va qiyosiy o'rganish;

ipoteka kreditlash tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish.

Shunday qilib, ushbu ilmiy ish O'zbekistonda ipoteka kreditlash mexanizmlarini chuqur o'rganish, mavjud tizimni yanada samarali yo'lga qo'yish va xalqaro tajriba asosida takomillashtirish masalalariga bag'ishlanadi.

Asosiy qism: O'zbekiston Respublikasida ipoteka kreditlash tizimi iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanmoqda. Mamlakatda aholining uy-joyga bo'lgan talabini qondirish, ayniqsa yosh oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va barqaror daromadga ega bo'lgan fuqarolarning turmush sharoitini yaxshilashda ipoteka muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bois ipoteka kreditlash mexanizmlarini tashkil etish va ularni

bosqichma-bosqich takomillashtirish masalasi davlat siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Ipoteka kreditining iqtisodiy mohiyati asosan uzoq muddatli qarz mablag‘larini taqdim etish orqali aholining uy-joy bilan ta‘minlanishini rag‘batlantirishdan iborat. An‘anaviy bank kreditlaridan farqli ravishda ipoteka qarzlari ko‘proq muddatga beriladi, foiz stavkalari nisbatan qulayroq belgilanadi va eng asosiysi, kredit qaytarilishi uy-joyning o‘zi garov sifatida hisobga olinadi. Bunday tizim aholining moliyaviy imkoniyatlariga mos keladi, banklar uchun esa xavflarni kamaytiradi.

O‘zbekiston sharoitida ipoteka kreditlash jarayoni davlat tomonidan qattiq nazorat qilinib, maxsus normativ-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi. Xususan, “Ipoteka to‘g‘risida”gi Qonun, Prezident farmonlari va hukumat qarorlari ushbu tizimni huquqiy asos bilan ta‘minlab kelmoqda. So‘nggi yillarda ipoteka kreditlarini olish tartiblari soddalashtirilib, yosh oilalarga, shuningdek, qishloq hududlarida istiqomat qiluvchi aholiga alohida imtiyozlar berildi. Shu orqali ipoteka kreditlaridan foydalanish imkoniyatlari yanada kengaydi.

Amaldagi ipoteka kreditlash mexanizmlarining muhim jihati shundaki, kredit qaytarilishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri oylik daromad bilan bog‘liq tarzda hisoblab chiqiladi. Kredit miqdori odatda qarz oluvchining oylik maoshidan kelib chiqqan holda belgilanadi, bu esa o‘z navbatida qarzдорlikni o‘z vaqtida so‘ndirishni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, davlat tomonidan subsidiya va kompensatsiya mexanizmlari ham joriy etilgan bo‘lib, ular aholining ipoteka kreditiga bo‘lgan talabini kuchaytirmoqda. Masalan, ayrim dasturlar asosida yosh oilalarga dastlabki badalning bir qismini davlat tomonidan to‘lab berish amaliyoti yo‘lga qo‘yilgan. Shu o‘rinda ipoteka kreditlash tizimida mavjud bo‘lgan qator muammolarga ham to‘xtalib o‘tish lozim. Avvalo, aholining barcha qatlamlari uchun ipoteka shartlari bir xil qulay emas. Past daromadli oilalar uchun dastlabki badalning yuqoriligi va oylik to‘lovlarning qisman yuqoriligi katta to‘siq bo‘lib qolmoqda. Shuningdek, ayrim hududlarda qurilish materiallarining narxi yuqoriligi sababli uy-joy narxlari ham oshib ketmoqda, bu esa ipoteka kreditlarining jozibadorligini pasaytiradi. Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan foiz stavkalari hamma uchun ham maqbul emas. Shu sababli ayrim fuqarolar ipoteka kreditidan foydalanishga jur‘at eta olmaydi. Xalqaro tajribaga murojaat qiladigan bo‘lsak, ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda ipoteka kreditlash mexanizmlari bozor tamoyillari asosida yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, AQShda ipoteka bozorini maxsus agentliklar boshqaradi va kreditlar ikkilamchi bozorda sotiladi. Bu tizim kreditlar hajmini kengaytirishga va foiz stavkalarini pasaytirishga yordam beradi. Yevropa mamlakatlarida esa uzoq muddatli va past foizli ipoteka kreditlari keng tarqalgan. Rossiyada ipoteka kreditlash dastlab qiynchilik bilan rivojlangan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda aholiga qulay shartlar taklif qilinmoqda. O‘zbekiston ushbu tajribalarni o‘rganib, o‘ziga mos mexanizmlarni joriy etishi mumkin. Takomillashtirish borasida bir nechta takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, ipoteka kreditlarini ajratishda differensial yondashuvni kengaytirish, ya‘ni har bir ijtimoiy qatlam uchun alohida mexanizm ishlab chiqish zarur. Masalan, talaba va yosh oilalar uchun boshlang‘ich to‘lovni kamaytirish yoki davlat tomonidan to‘liq kompensatsiya qilish mumkin. Ikkinchidan, ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish mexanizmini yo‘lga qo‘yish, bu orqali banklar o‘z resurslarini samarali boshqarishi va kreditlar hajmini kengaytirishi mumkin. Uchinchidan, ipoteka bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, kredit olish jarayonini onlayn shaklda amalga oshirish amaliyotini kengaytirish lozim. Bu aholiga ham, banklarga ham katta qulaylik yaratadi.

Yana bir muhim jihat — ipoteka kreditlarining ikkilamchi bozorini shakllantirishdir. Agar banklar o‘z kredit portfelining bir qismini ikkilamchi bozorda sotish imkoniga ega bo‘lsa, ular qo‘shimcha moliyaviy resurslarga ega bo‘ladi. Natijada ipoteka kreditlari hajmi oshadi, foiz stavkalari pasayadi va aholining kengroq qatlami ushbu xizmatdan foydalana oladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ipoteka kreditlash tizimi jadal rivojlanmoqda. Shu bilan birga, mavjud mexanizmlarni yanada mukammallashtirish, jahon tajribasini hisobga olgan holda milliy sharoitga moslashtirish talab etiladi. Faqat shundagina ipoteka kreditlari keng ommaga xizmat qiladi va aholining uy-joy sharoitini yaxshilashga samarali ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ipoteka kreditlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “Ipoteka kreditlash bo‘yicha statistik ma’lumotlar”. – Toshkent, 2023.
3. Karimov A., To‘rayev B. "Moliyaviy bozorlar va bank ishi". – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2019.
4. Xolboev M. “Uy-joy bozorida ipoteka kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. World Bank. “Housing Finance in Emerging Markets”. – Washington D.C., 2022.
6. Qodirov S. “Bank tizimida ipoteka kreditlari boshqaruvi”. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.